

IN MEMORIAM ALEXANDRU MARGHILOMAN. SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, 9-10 MAI 2025, BUZĂU

Doctor habilitat în studiul artelor, doctor habilitat în istorie **Liliana CONDRATICOVA**
 Academia de Științe a Moldovei

A devenit deja tradiție pentru cercetători să se întrunească la evenimente științifico-culturale – la **Buzău**, în cadrul „Zilelor Alexandru Marghiloman”, ajunse în anul 2025 la cea de-a VIII-a ediție, precum și la **Chișinău**, pentru a celebra curajosul act al Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918 în Sala Unirii din Palatul Sfatului Țării (actualmente sediul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău), Sală reparată cu suportul financiar al buzoienilor în frunte cu Primarul Constantin Toma.

Un prim eveniment ce a avut loc la Chișinău și dedicat personalității emblematice a lui Al. Marghiloman a avut loc la 7 mai 2022, în cadrul conferinței științifice „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”, desfășurată în celebra sală istorică, unde la 27 martie 1918 membrii Sfatului Țării au votat Unirea Basarabiei cu România [1]. Au urmat, la 27 martie 2023, sărbătorirea celor 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România care a marcat începutul reîntregirii țării și a neamului, prin conferința științifică „105 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Unde-s doi puterea crește... Lecția de istorie și demnitate a anului 1918” [2]; conferința științifică din 27 martie 2025 „Chișinău și Buzău pentru Alexandru Marghiloman”, cu prezentarea în premieră în spațiul românesc a volumelor lui Alexandru Marghiloman „Discursuri (1885–1924)”, tipărite de primăria Buzău în anul 2025 [3], precum și alte evenimente desfășurate la Buzău și Chișinău.

În perioada 9-10 mai 2025, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la trecerea în eternitate a omului de stat Alexandru Marghiloman, Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au organizat cea de-a VIII-a ediție a „Zilelor Alexandru Marghiloman” cu sesiunea de comunicări științifice cu genericul „In Memoriam Alexandru Marghiloman”. Manifestarea cultural-științifică a fost organizată de către Primăria Municipiului Buzău, Academia de Științe a Moldovei, Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Istoricilor din Republi-

ca Moldova „Alexandru Moșanu”, Fundația pentru Cercetări Multidisciplinare, „Dialogica”. Revistă de studii culturale și literatură, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Comunicările susținute în cadrul acestei conferințe se regăsesc în suplimentul nr. 1 anul 2026 al revistei „AKADEMOS”, fondate acum un sfert de veac de către Academia de Științe a Moldovei [4]. Ținem să aducem aminte cu recunoștință că comunicările susținute în cadrul conferințelor științifice desfășurate alternativ la Buzău și Chișinău au fost publicate de revista „DIALOGICA” și se află în acces deschis la pagina acestei publicații științifice [5].

Manifestările științifico-culturale dedicate Unirii Basarabiei cu România și cinstirii memoriei prim-ministrului Alexandru Marghiloman sunt pe larg mediatizate în mass-media [6], participanții la conferințele desfășurate la Buzău și Chișinău punând în valoare ample și diverse cercetări întreprinse de istoricii din Republica Moldova și România, care printr-o colaborare strânsă le multiplică reciproc.

Bibliografie:

1. Condraticova Liliana. *Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”*. În: *Akados*, 2022, nr. 2(65), pp. 11-12, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/11-12_35.pdf; Petrencu Anatol. *Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”*, <http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3647> (consultat 15.03.2026).

2. Condraticova Liliana. „Astăzi am făcut istorie”. *Lecție de onoare și demnitate la Chișinău pentru a comemora 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România*. În: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, Ed. 8, 26-27 septembrie 2023. Iași–Chișinău–Lviv: 2023, Ediția 8, pp. 41-45, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/41-45_53.pdf; <https://asm.md/astazi-am-facut-istorie-lectie-de-onoare-si-demnitate-la-chisinau-pentru-consemna-105-ani-de-la> (consultat 15.03.2026).

3. Condraticova Liliana. *Omagiu generației Unirii: o experiență de integrare în spațiul european*, <https://asm.md/omagiu-generatiei-unirii-o-experienta-de-integrare-spatiul-european>; Petrencu Anatol. *107 ani de la Unirea Basarabiei cu România*, <http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=4246#more-4246> (consultat 15.03.2026).

4. Revista „AKADEMOS”, <https://akademos.asm.md/index.php/akademos/ro> (consultat 15.03.2026).

5. Revista „DIALOGICA”, Supliment 1, anul 2022, https://dialogica.asm.md/arhivarevistei/Dialogica/Dialogica_supliment_01_2022.pdf; Suplimentul 1, anul

2023, https://dialogica.asm.md/arhivarevistei/Dialogica/Dialogica_13_2023.pdf; Suplimentul 1, anul 2025, https://dialogica.asm.md/arhivarevistei/Dialogica/Dialogica_01s_2025.pdf (consultat 15.03.2026).

6. Condraticova Liliana. *Jurnal Academic III (Manifestări științifice, culturale și activități statutare ale Academiei de Științe a Moldovei, 1 aprilie – 30 iunie 2025)*. În: *Akados*, 2025, nr. 2(77), pp. 7-20, <https://akademos.asm.md/index.php/akademos/ro/article/view/10/195>; Eadem. *Jurnal Academic II (Manifestări științifice, culturale și activități statutare ale Academiei de Științe a Moldovei, 2 ianuarie – 31 martie 2025)*. În: *Akados*, 2025, nr. 1(76), pp. 7-2, <https://akademos.asm.md/index.php/akademos/ro/article/view/44/329>; *Rolul și locul lui Alexandru Marghiloman în Epocă | Conferința România Inteligentă*, <https://www.youtube.com/watch?v=WliSbwMAYWI>, <https://www.antena3.ro/emisiuni/romania-inteligenta/rolul-si-locul-lui-alexandru-marghiloman-in-epoca-conferinta-romania-inteligenta-709307.html>; *Buzău: Manifestări culturale la 100 de ani de la moartea lui Alexandru Marghiloman*, <https://agerpres.ro/cultura-media/2025/05/07/buzau-manifestari-culturale-la-100-de-ani-de-la-moartea-lui-alexandru-marghiloman--1446550>; *Conferința „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România și rolul politicianului buzoian Alexandru Marghiloman”*, <https://centenarbuzau.ro/manifestari/conferinta-conferinta-100-de-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romania-si-rolul-politicianului-buzoian-alexandru-marghiloman/>; *Alexandru Marghiloman*, <https://ccam.ro/2025/01/24/alexandru-marghiloman/> (consultat 15.03.2026) ș.a.

